

ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ВОЗРАСТЕ 12-16 ЛЕТ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

М. Б. Бойкузиева¹, Н.С. Мамасолиев², Г.У. Назарова³
Андижанский государственный медицинский институт^{1,2,3}
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929065>

Аннотация. *Обследованы 1919 школьников г. Андижана в возрасте 12-16 лет. Основные показатели физического развития (масса, длина тела, окружность головы и груди) описаны непараметрическим центильным (син.перцентиль, процентиль) способом. Рекомендуется значение их распределения в популяции, их отклонение в сторону увеличения или уменьшения использовать в оценке физического развития детей в практике врача-педиатра и семейного врача.*

Ключевые слова: *школьники, характеристика, физическое развитие, центильные шкалы.*

Annotatsiya. *Andijon shahridagi 12-16 yoshdagi 1919 nafar o'quvchilari tekshiruvdan o'tkazildi. Ushbu o'quvchilarning jismoniy rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari (tana vazni, uzunligi, bosh va ko'krak aylanasi) o'zgaruvchan bo'lmagan sentil usulida taxlil qilindi. Shifokor-pediatr va oila shifokori amaliyotida bolalarni jismoniy rivojlanishini baholashda ko'rsatkichlarni populyatsiyadagi taqsimlanishi, ortishi yoki kamayish tomon og'ishini e'tiborga olish tavsiya etiladi.*

Kalit so'zlar: *maktab o'quvchilari, jismoniy rivojlanishni o'ziga xos ko'rsatkichlari, sentil jadvali.*

Abstract. *1919 schoolchildren of Andijan aged 12-16 years were examined. The main indicators of physical development (body weight, body length, head and chest circumference) are described by a nonparametric centile (blue percentile, percentile) in a way. It is recommended that the value of their distribution in the population, their deviation towards an increase or decrease, be used in assessing the physical development of children in the practice of a pediatrician and a family doctor.*

Keywords: *schoolchildren, characteristics, physical development, centile scales.*

Физическое развитие (ФР) растущего организма является основным показателем состояния здоровья ребенка. Чем значительнее отклонения в физическом развитии, тем выше вероятность возникновения заболеваний [7, с.4]. Простота и доступность методов изучения ФР и высокая информативность полученных данных придают показателям ФР значение объективного критерия благополучия детского населения и находят свое место при характеристике региональной эколого - гигиенической ситуации [9, с. 71]. Для характеристики ФР информативными являются три основных антропометрических показателя: масса тела (кг), длина тела (см), окружность грудной клетки (см) [9, с. 71; 10, с. 352].

Физическое развитие оценивают на основании сопоставления индивидуальных показателей, характеризующих уровень развития ребёнка, с их средними значениями для данной возрастно-половой группы детей. Средние данные (региональные стандарты),

отражающие степень развития детей и подростков, проживающих в аналогичных условиях, получают при массовом исследовании выборочной группы детей (не менее 100–150 чел.) одного возраста и пола, национальности и условий проживания. Полученные данные обрабатывают с применением разных способов статического анализа. Стандарты для оценки физического развития в виде оценочных таблиц должны периодически обновляться – через каждые 7–10 лет. Существует несколько методов оценки физического развития детей и подростков: индексов, центильный, сигмальных отклонений (профиль физического развития), регрессионный, комплексный с учётом биологического возраста. Оценивать индивидуальные показатели (оценка физического развития) можно лишь после определения точного возраста ребёнка и принадлежности его к определённой возрастной группе. Хронологический возраст – это период, прожитый ребёнком от рождения до момента обследования, имеющий чёткую возрастную границу – день, месяц, год. Биологический возраст – совокупность морфофункциональных особенностей организма, зависящих от индивидуального темпа роста и развития. Наиболее информативными показателями биологического возраста являются степень оссификации скелета, время прорезывания и смены зубов, появления вторичных половых признаков у подростков, начала менструаций у девочек, а также морфологические показатели физического развития (длина тела и её годовые прибавки). Ведущими показателями биологического развития в младшем возрасте является длина тела и число постоянных зубов. В среднем и старшем возрасте – характер годовых прибавок и степень выраженности вторичных половых признаков (6, с. 17, 18.)

В последнее время получил широкое распространение метод индексов. Использование его в практике требует больших временных затрат, поэтому лучше его применять для индивидуальной, в виде дополнительной методики, оценки ФР детей [5, с. 29]. Индексы представляют собой соотношения отдельных антропометрических признаков, выраженных в математических формулах.

Цель исследования - оценка физического развития у детей дошкольного возраста 12-16 лет методом индексов.

Одним из ведущих критериев здоровья детей и подростков является уровень физического развития - ФР [1, 7, 12]. Для оценки ФР (масса, длина тела и др.) детей и подростков и их сравнения со статистическими половозрастными средними величинами используются преимущественно два способа - параметрический (сигмальные, регрессионные) и непараметрический – центильный [4, 5, 11]. Первый из этих способов пригоден для признаков с варьированием по закону нормального распределения - Гаусса-Лапласа, т.е. когда распределение частоты признака в сторону увеличения или уменьшения симметрично, по отношению к среднеарифметической (M). Однако, известно, что некоторые показатели ФР (масса тела, окружность груди и др.) имеют распределение с правосторонней асимметрией [5, 10]. В силу этого при проведении многоцелевых, долгосрочных (проспективных) профилактических исследований среди детей и подростков целесообразно использовать для оценки ФР способ центильных(син. перцентили, процентиля) шкал, где нивелируются право- и левосторонние асимметрии распределения изучаемых показателей. Разработанные региональные стандарты центильных шкал показателей ФР детей школьного возраста, требует обновления в силу срока давности [8, 9].

Задачей настоящего исследования явилась разработка новых стандартов центильных шкал основных показателей физического развития школьников г.Андижан в возрасте 12-16 лет.

Материал и методы исследования. Методом случайных чисел по таблице Бредфора [4] обследованы 1919 учащихся V-IX классов (12-16 лет) общеобразовательных учреждений г. Андижан. Соотношение мальчиков – 960 (50,1%) и девочек – 959 (49,9%) были сопоставимыми. Каждая возрастно-половая группа по количеству были равноценными (не менее 200 детей). Изучение основных показателей (масса, длина тела, окружность головы и груди) проводилась с точностью $\pm 0,5$ см, $\pm 0,1$ кг, стандартными методами и общепринятыми критериями для проведения исследования – функциональные группы здоровья I-II и отсутствие случаев острых заболеваний в последние три недели.

При разработке центильных шкал основных параметров ФР школьников нами использованы рекомендации Е.А.Гублера [4] и Г.Ф.Лакина [5] по проведению непараметрических исследований (исходная выборка не менее 10%, репрезентативность выборки по числу и возрасту и др.). Фактический материал обработан на программе Microsoft office XP (2008).

Результаты исследования и их обсуждение. В нашей работе для характеристики центильных шкал показателей ФР школьников использован расширенный вариант шкалы Стьюарт, предусматривающий выделение семи фиксированных центилей: 3-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й и 97-й. Промежутки между ними называются межцентильными интервалами или коридорами, их восемь. Так, первый коридор включает в себя величины признака от 0 до 3 центиля, т.е. свойственны 3% детей. Показатели, входящие в этот интервал оцениваются как очень низкие, встречаются у здоровых детей очень редко, и такой ребенок подлежит специальному обследованию [2, 3, 8]. Второй коридор включает величины от 3 до 10 центилей, свойственен 7% детей. Эти показатели оцениваются как низкие. При наличии других отклонений в состоянии здоровья такой ребенок подлежит углубленному обследованию и проведению лечебно-оздоровительных мероприятий. Третий коридор включает показатели, находящиеся между 10 и 25 центилями, свойственны 15% детей данного пола и возраста. Показатели считаются сниженными и такой ребенок оценивается как здоровый, но нуждающийся в наблюдении [2]. Четвертый и пятый коридор включает величины от 25 до 75 центиля, свойственны 50% здоровых детей, считаются и оцениваются как средние, а 50-й центиль является серединой ряда или медианой [2, 8]. Шестой коридор содержит величины выше среднего, сюда входят показатели от 75 до 90 центиля, свойственны 15% детей. Седьмой коридор включает показатели 90-97 центиля, свойственные 7% детей. В зависимости от состояния других систем и органов дети этой группы нуждаются в наблюдении. Восьмой коридор включает величины выше 97 центиля, свойственные 3% детей и оцениваются как очень высокие показатели. Такие дети нуждаются в углубленном обследовании, возможно и в лечении, т.к. здесь вероятность патологических проявлений достаточно высокая [2, 11].

Нам представляется, что разработанные стандарты центильных шкал ФР детей и подростков различного возраста и пола позволяет определить возрастные закономерности их роста и развития, выявить влияние на здоровье экзо- и эндогенных факторов, учет которых позволяет очертить круг региональных профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий по коррекции нарушений физического развития подрастающего поколения.

ВЫВОДЫ.

1. Непараметрический (центильный) способ оценки физического развития детей и подростков отличается своей простотой и удобством в применении, строго отражает отклонения антропометрических данных.

2. Данные показателей физического развития, полученные путем центильных методов можно использовать как при одномоментных, так и проспективных исследованиях детей и подростков для создания программ первичной профилактики по коррекции питания и здоровья растущего организма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ахмедова Д.М., Рахимджанов Ш.А. Рост и развитие детей// Методическое руководство. – Ташкент. – 2006 – 82 ст.
2. Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетия// Методическое пособие, - М.- 2008- 216 ст.
3. Вельтищев Ю.Е. Объективные показатели нормального развития и состояния здоровья ребенка (нормативы детского возраста). – М.- 2002.- 163 ст.
4. Гублер Е.В. Информатика в патологии клинической медицины и педиатрии. – М.- 1990.- 322ст.
5. Лакин Г.Ф. Биометрия// Учебное пособие, 4-е издание, пер. и дополненное. «Высшая школа». – 1990.- 352 ст.
6. Мануева Р. С. Физическое развитие детей и подростков.показатели. Методы оценки //Учебное пособие, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет», Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра общей гигиены Иркутск.- ИГМУ- 2018. -17-18 ст.
7. Нагаева Е.В. Рост как критерий здоровья ребенка//Педиатрия- 2009. – т.87. - №3. – 58-63 ст.
8. Ташбаев О.С., Яхудаев Э.М., Тургунов К.И. Популяционная характеристика физического развития сельских школьников.// Мед.журнал Узбекистана. – 1987.- №7. –23-25 ст.
9. Ташбаев О.С., Ибрагимов М.Б. Антропометрические показатели у детей школьного возраста// Мед.журнал Узбекистана. – 1991.- №1. –18-20 ст.
10. Юрьев В.В., Симаходский А.С. Воронович Н.Ф., Хомич М.М. Рост и развитие ребенка. Изд-е 3-е СПб. Питер. – 2007. – 260 ст.
11. De Onis M., Habicht J.P. Anthropometric reference data for international USE: recommendations from a WHO Expert Committae.//Am. J.Clin. Nutr. – 1996- v.64. – p. 650-658.
12. WHO. Multicentre Growth Reference Study Group WHO child Growth standarts based on length/ Height, weight and age.//Acta. Paediatrica. – 2006. – Suppl. 450. – p.76-85.